

Inteligência Artificial Explicável Aplicada à Predição da Obesidade Infantil com Dados Antropométricos e Demográficos

Material Suplementar

Na Tabela S1 são descritos os atributos utilizados no estudo.

Tabela S1: Descrição dos atributos

Atributos	Descrição	Valores
Idade	Idade do paciente em anos	Numérico
Sexo	Sexo do paciente	Feminino ou Masculino
Pressão arterial	Pressão arterial do paciente	Numérico
Perfil da pressão arterial	Classificação conforme medida da pressão arterial	Alterada ou Normal
Raça	Raça	Branca ou Negra
Circunferência abdominal	Circunferência abdominal do paciente (cm)	Numérico
Perfil da circunferência abdominal	Classificação conforme medida da circunferência abdominal	Alterada ou Adequada
Atividade Física	Tempo em horas de prática de atividade física semanal	Numérico
Perfil da atividade física	Classificação conforme tempo de atividade física semanal	Inativo, Irregularmente Ativo ou Parcialmente Ativo
Peso	Peso em kg do paciente	Numérico
Estatura	Estatura do paciente em m	Numérico
IMC	Índice de massa corporal do paciente	Numérico
score z	score z do IMC	Numérico
Classe	Classificação do estado nutricional do paciente conforme score z	Alterado ou Normal
Peso pai	Peso do pai em kg	Numérico
Estatura do pai	Estatura do pai em m	Numérico
IMC pai	Índice de massa corporal do pai	Numérico
Classificação IMC pai	Classificação do estado nutricional do pai conforme IMC	Magreza Acentuada, Magreza, Eutrofia, Sobrepeso, Obesidade
Peso mãe	Peso da mãe em kg	Numérico
Estatura da mãe	Estatura da mãe em m	Numérico
IMC mãe	Índice de massa corporal da mãe	Numérico
Classificação IMC mãe	Classificação do estado nutricional da mãe conforme IMC	Magreza Acentuada, Magreza, Eutrofia, Sobrepeso, Obesidade

Fonte: Dados de pesquisa

Categorização dos atributos

Nas tabelas S2-5 são descritos a categorização dos atributos utilizados no estudo.

Tabela S2: Classificação da pressão arterial

Classificação	> 1 ano e < 13 anos	≥ 13 anos
Normal	< percentil 90	< 120/80 mmHg
Alterada	≥ percentil 90	≥ 120/80 mmHg

Fonte: (1)

Tabela S3: Classificação da circunferência abdominal

Classificação	5 - 17 anos
Adequada	< percentil 90
Alterada	≥ percentil 90

Fonte: (1)

Tabela S4: Classificação da atividade física semanal

Classificação	Características
Inativo	Não realizou nenhuma atividade física por pelo menos 59 minutos contínuos durante a semana
Irregularmente Ativo	Frequência de 1h a 3 h de atividade física durante a semana
Parcialmente Ativo	Frequência de 4h a 6h de atividade física durante a semana

Fonte: Dados de pesquisa

Tabela S5: Classificação do IMC parental

IMC (Kg/m ²)	Classificação	Categorização para o estudo
< 16,5	Magreza Acentuada	-
< 18,5	Magreza	-
≥ 18,5 e ≤ 24,9	Eutrofia	Normal
≥ 25 e ≤ 29,9	Sobrepeso	Alterado
≥ 30	Obesidade	Alterado

Fonte: (2)

Categorização do desfecho

O estado nutricional dos pacientes foi utilizado como desfecho e foi categorizado como Normal e Alterado conforme o escore z (Tabela S6).

Tabela S6: Classificação do estado nutricional infantil

Score z	5 - 19 anos	Categorização para o estudo
< -3	Magreza Acentuada	-
≥ -3 e < -2	Magreza	-
≥ -2 e ≤ +1	Eutrofia	Normal
> +1 e ≤ +2	Sobrepeso	Alterado
> +2 e ≤ +3	Obesidade	Alterado
> +3	Obesidade Grave	Alterado

Fonte: (3)

Descrição dos atributos dicotomizados

Para o desenvolvimento dos modelos preditivos, os atributos foram dicotomizados (Tabela S7).

Tabela S7: Descrição dos atributos dicotomizados

Atributos	Valores Dicotomizados	Descrição
Idade	≤ 8 anos	Idade do paciente
	> 8 anos	
Sexo	Feminino	Sexo do paciente
	Masculino	
Pressão Arterial	Alterada	Maior ou igual a percentil 90 para idade de 1 a 13 anos ou maior ou igual a 120/80 mmHg para idade maior que 13 anos
	Normal	Menor que percentil 90 para idade de 1 a 13 anos ou menor que 120/80 mmHg para idade maior que 13 anos
Raça	Branca	Raça do paciente
	Negra	
Perfil Circunferência Abdominal	Alterada	Maior ou igual a percentil 90
	Adequada	Menor que percentil 90
Atividade Física	Inativo	Não realizou nenhuma atividade física por pelo menos 59 minutos contínuos durante a semana
	Alguma Atividade	Realizou de 1 h a 6 h de atividade física durante a semana
Classificação IMC do Pai	Alterada	Valor de IMC maior ou igual a 25
	Normal	Valor de IMC maior ou igual a 18,5 e menor que 25
Classificação IMC da Mãe	Alterada	Valor de IMC maior ou igual a 25
	Normal	Valor de IMC maior ou igual a 18,5 e menor que 25
Classificação IMC	Alterada	score z do IMC maior que 1
	Normal	score z do IMC entre -2 e 1

Fonte: (1-3)

Modelos preditivos de aprendizado de máquina

Os hiperparâmetros dos modelos preditivos foram ajustados conforme Tabela S8.

Tabela S8: Descrição e valores dos hiperparâmetros

Modelo	Hiperparâmetro	Descrição	Valores Analisados	Valor Escolhido
DT	Criterion	Função para avaliação da qualidade da divisão das árvores	{gini, entropy, log_loss}	log_loss
	Max. Depth	Número máximo de níveis em cada árvore de decisão	[2, 30] espaçamento 2	30
	Min. Sample Split	Número mínimo de amostras para dividir um nó interno	[2,10] espaçamento 1	2
	Min. Sample Leaf	Número mínimo de amostras em um nós folha	{1, 2, 3, 4}	2
	Splitter	Estratégia de escolha para divisão de cada nó	{best, random}	random
RF	No. Trees	Número de árvores	[10, 500] espaçamento 20	230
	Max. Depth	Número máximo de níveis em cada árvore de decisão	[5, 30] espaçamento 5	4
	Min. Sample Split	Número mínimo de amostras para dividir um nó interno	[2,10] espaçamento 1	3
	Min. Sample Leaf	Número mínimo de amostras em um nós folha	{1, 2, 3, 4}	4
	Criterion	Função para avaliação da qualidade da divisão das árvores	{gini, entropy}	entropy
MLP	Hidden Layer Sizes	Camadas ocultas a serem criadas para a rede	{4,8,16,32,64,128}	128
	Activation	Função de ativação para as camadas ocultas	tanh,relu	relu
	Solver	Otimizador	sgd, adam	adam
XGB	No. Trees	Número de árvores	[10,500] espaçamento 20	290
	Subsample	Proporção de subamostras de treinamento	{0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9, 1}	0,3
	Min. Child Weight	Soma de pesos mínimos observados	{1, 2, 3, 4}	1
	Max. Depth	Número máximo de níveis em cada árvore de decisão	[0,110] espaçamento 11	20
	Learning Rate	Taxa de aprendizado	[0,1] espaçamento 0.01	0,8
	Colsample by Tree	Fração de colunas das amostras para cada árvore	{0.5, 0.7, 0.9, 1}	1

Fonte: Dados de pesquisa

Características da amostra

Na Tabela S9 são descritas as características da amostra.

Tabela S9: Características da amostra

Atributos	Total n=79	Classificação IMC N (% ou DP)				p-valor
		Obesidade Grave n=15 (19,00)	Obesidade n=25 (31,60)	Sobrepeso n=13 (16,50)	Normal n=26 (32,90)	
Idade (anos)	10,31 (±2,75)	8,59 (±2,16)	10,70 (±2,19)	10,81 (±2,75)	10,66 (±3,23)	0,059
Sexo						0,632
Feminino	42 (53,16)	7 (16,67)	13 (30,95)	9 (21,43)	13 (30,95)	
Masculino	37 (46,84)	8 (21,62)	12 (32,43)	4 (10,81)	13 (35,14)	
Pressão Arterial						0,061
Alterada	18 (22,78)	7 (38,89)	6 (33,33)	1 (5,56)	4 (22,22)	
Normal	61 (77,22)	8 (13,11)	19 (31,15)	12 (19,67)	22 (36,07)	
Raça						0,343
Branca	71 (89,87)	12 (16,90)	22 (30,99)	13 (18,31)	24 (33,80)	
Negra	8 (10,13)	3 (37,50)	3 (37,50)	0	2 (25,00)	
Circunferência Abdominal (cm)	78,16 (±15,60)	89,19 (±16,63) ^a	83,99 (±11,99) ^b	78,18 (±10,40) ^c	66,19 (±12,59) ^{a,b,c}	<0,001
Perfil Circunferência Abdominal						<0,001
Alterada	41 (51,90)	14 (34,15)	18 (43,90)	6 (14,63)	3 (7,32)	
Adequada	38 (48,10)	1 (2,63)	7 (18,42)	7 (18,42)	23 (60,53)	
Atividade Física						0,502
Inativo	10 (12,66)	2 (20,00)	3 (30,00)	2 (20,00)	3 (30,00)	
Irregularmente Ativo	47 (59,49)	10 (21,28)	18 (38,30)	7 (14,89)	12 (25,53)	
Parcialmente Ativo	22 (27,85)	3 (13,64)	4 (18,18)	4 (18,18)	11 (50,00)	
Peso (kg)	47,72 (±17,48)	56,46 (±19,04) ^a	55,56 (±13,75) ^b	48,85 (±13,23) ^c	34,56 (±14,04) ^{a,b,c}	<0,001
Altura (m)	1,42 (±0,16)	1,38 (±0,12)	1,46 (±0,13)	1,49 (±0,13)	1,38 (±0,26)	0,089
IMC	22,77 (±5,58)	28,85 (±5,76) ^a	25,29 (±2,96) ^a	21,56 (±5,55) ^a	17,29 (±2,37) ^a	<0,001
Zscore IMC	1,75 (±1,63)	3,91 (±0,80) ^a	2,54 (±0,36) ^a	1,55 (±0,30) ^a	-0,13 (±0,90) ^a	<0,001
Peso do pai (kg)	83,13 (±12,60)	86,67 (±12,56)	84,32 (±13,05)	83,62 (±15,92)	79,69 (±10,04)	0,345
Altura do pai (m)	1,72 (±0,07)	1,75 (±0,07)	1,71 (±0,07)	1,70 (±0,08)	1,72 (±0,08)	0,482
IMC pai	28,08 (±3,78)	28,35 (±3,32)	28,73 (±4,20)	28,66 (±4,22)	26,99 (±3,30)	0,357
Classificação IMC Pai						0,411
Obesidade	21 (26,58)	4 (19,05)	10 (47,62)	4 (19,05)	3 (14,29)	
Sobrepeso	41 (51,90)	13 (20,63)	18 (28,57)	9 (14,29)	23 (36,51)	
Normal	17 (21,52)	8 (19,51)	11 (26,83)	7 (17,07)	15 (36,59)	
Peso da mãe (kg)	73,47 (±17,89)	80,27 (±24,84)	76,76 (±16,98)	70,95 (±14,31)	67,65 (±14,16)	0,108
Altura da mãe (m)	1,61 (±0,05)	1,61 (±0,04)	1,61 (±0,05)	1,62 (±0,05)	1,60 (±0,05)	0,860
IMC mãe	28,38 (±6,46)	31,16 (±9,76)	29,49 (±5,58)	27,16 (±5,19)	26,32 (±4,79)	0,081
Classificação IMC Mãe						0,326
Obesidade	23 (29,11)	7 (30,43)	9 (39,13)	3 (13,04)	4 (17,39)	
Sobrepeso	28 (35,44)	4 (14,29)	9 (32,14)	6 (21,43)	9 (32,14)	
Normal	28 (35,44)	4 (14,29)	7 (25,00)	4 (14,29)	13 (46,43)	

^{a,b,c} diferenças estatisticamente significativas (p<0,05)

Fonte: Dados de pesquisa

Referências

1. Weffort V, Aragão A, Almeida C, Mello E, Oliveira F, Maranhão H. Manual de orientação: Obesidade na infância e adolescência. Sociedade Brasileira de Pediatria Departamento Científico de Nutrologia 3ª edição São Paulo SBP. 2019.
2. Weir CB, Jan A. BMI Classification Percentile And Cut Off Points. StatPearls. Treasure Island (FL)2024.

3. Ministério da Saúde (BRASIL). Orientações para a coleta e análise de dados antropométricos em serviços de saúde: norma técnica do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 2011.